

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041008>

УДК 622.24.08

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА НА МАЛЫХ ОТДАЛЕННЫХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Н.И. Маликов,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: Разработка удаленных нефтяных и нефтегазовых месторождений связана с огромным количеством проблем, одной из которых является транспортировка товарного продукта к объектам уже существующей инфраструктуры для транспорта углеводородного сырья. Энергетический способ утилизации попутного нефтяного газа позволяет решить сразу несколько задач: обеспечить электроэнергией и жидким моторным топливом нефтепромысловые объекты, экономить товарные углеводороды, традиционно сжигаемые на промысле для выработки энергии, и существенно сократить выбросы диоксида углерода в атмосферу.

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, методы утилизации попутного нефтяного газа, малые удаленные нефтяные месторождения, технология GTL

AN ALTERNATIVE METHOD FOR USING GAS IN SMALL REMOTE OIL FIELDS

N.I. Malikov,

2nd year undergraduate student, ex. "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: The development of remote oil and gas fields is associated with a huge number of problems, one of which is a transportation of the commercial product to objects of already existing infrastructure for transportation of hydrocarbons. The energy method of utilization of associated petroleum gas allows to solve several problems simultaneously: providing oil-field facilities with

both electricity and liquid motor fuel, saving marketable hydrocarbons which are traditionally burnt for power generation in the field, and reducing emissions of carbon dioxide into the atmosphere.

Keywords: associated petroleum gas, methods of associated petroleum gas processing, small remote oil fields, GTL technology

На данный момент более 140 млрд. м³ в год в мире сжигается на факельных установках попутного нефтяного газа (ПНГ) [1]. По объемам это сопоставимо почти с 30 % газа, которые суммарно потребляют европейские страны [2]. Также нельзя не отметить, что в атмосферу выбрасываются вредные вещества при сжигании попутного нефтяного газа. Например, оксиды азота и серы, толуола, бензола, 3-, 4-бензпирена и др. [3].

На Россию приходится почти четверть ПНГ, которое сжигается на факельных установках, это следует из информации Глобального партнерства по сокращению объемов сжигания ПНГ (GGFR – Global Gas Flaring Reduction) [4]. Россия является лидером в данной категории.

Стоит отметить, что примерно половина ПНГ, которое сжигается в нашей стране, это газ малых отдаленных месторождений. Такие месторождения имеют свои особенности. Первое, это то, что они располагаются вдали от рынков сбыта газа и газотранспортной инфраструктуры. А второе, это то, что для строительства систем централизованного сбора и транспортировки попутного нефтяного газа при разработке выделяется недостаточно [5].

На рисунке 1 представлена диаграмма с существующими на сегодняшний момент методами утилизации ПНГ [6].

Рисунок 1 – Методы утилизации попутного нефтяного газа

Допустимым решением для использования ПНГ можно было бы предложить производство электроэнергии на газотурбинной установке (ГТУ)

в промышленных условиях для собственных нужд. Так как примерно половина ПНГ, которая сжигается на факельных установках – это газ, получаемый при разработке малых отдаленных месторождений. Однако в таком случае нефтегазовые компании решают проблему того, что получаемого попутного нефтяного газа намного больше, чем потребляется ГТУ [7]. Из-за этого происходит сжигание «избытка» ценного сырья. Данные сравнения между потреблением и сжиганием, можно пронаблюдать на диаграмме, которая показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Добыча, потребность и сжигание попутного нефтяного на российских месторождениях

Следовательно, существует необходимость найти более тщательный подход к схеме утилизации ПНГ на малых отдаленных месторождениях. На рисунке 3 можно проанализировать диаграмму оптимальных методов утилизации ПНГ в зависимости от объемов ПНГ и расстояния от рынка сбыта товарной продукции [8].

Рисунок 3 – Методы утилизации ПНГ в зависимости от объема ресурса и расстояния до рынка сбыта готового продукта [9]

Исследовав данную диаграмму, можно сделать вывод, что технология мини-GTL является перспективным альтернативным методом использования газа на малых отдаленных месторождениях. Ведь на настоящее время остается актуальна проблема разработки и внедрения экономически и энергетически эффективных схем по использованию ПНГ.

Список литературы

- [1] Голубчиков С.Н. Об утилизации нефтяного газа. / С.Н. Голубчиков. // Энергия. Экономика. Техника. Экология. – 2016. № 2. 59-63 с.
- [2] BP Statistical Review of World Energy. – 2016. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf>. (дата обращения: 10.05.2021.)
- [3] World Bank. Flared Gas Utilization Strategy – Opportunities For Small-Scale Uses Of Gas. Global Gas Flaring Reduction – Public-Private Partnerships, 2004. [Электронный ресурс]. – URL: <http://documents.worldbank.org/curated/en/193801468779650307/Flared-gas-utilization-strategy-opportunities-for-small-scale-uses-of-gas>. (дата обращения: 10.05.2021.)
- [4] Зуев А. Перерабатывай и зарабатывай. / А. Зуев. // ТЭК России. – 2013. № 1. 18-23 с.
- [5] Кириллов В.А., Собянин В.А., Снытников П.В. Технология переработки попутных нефтяных газов малоресурсных и малонапорных

нефтяных месторождений в метановодородные смеси и товарный природный газ. / В.А. Кириллов, В.А. Собынин, П.В. Снытников. // Нефть. Газ. Новации. – 2014. № 8. 68-75 с.

[6] Презентация компании Compact GTL, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.compactgtl.com/wp-content/uploads/2015/04/CompactGTL-presentation-for-IGTC-2015-Russian-version.pdf>. (дата обращения: 10.05.2021).

[7] Переработка попутного и природного газа по технологии mini-GTLTM, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: <http://globalforum2015.admhmao.uriit.ru>. (дата обращения: 10.05.2021).

[8] Greener Fischer-Tropsch Processes For Fuels And Feedstocks. Edited by Peter M. Maitlis and Arno de Klerk. Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. – 2013. 372 p.

[9] Schubert P.F., Freerks R., Thomlinson H.L., Russel B. Fischer – Tropsch Diesel Fuel Preparation And Testing. [Электронный ресурс]. – URL: http://web.anl.gov/PCS/acsfuel/preprint%20archive/Files/45_3_WASHINGTON%20DC_08-00_0592.pdf. (дата обращения: 10.05.2021.)

Bibliography (Transliterated)

[1] Golubchikov S.N. On the utilization of petroleum gas. / S.N. Golubchikov. // Energy. Economy. Technics. Ecology. – 2016. No. 2. 59-63 p.

[2] BP Statistical Review of World Energy. – 2016. [Electronic resource]. – URL: <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf>. (date of access: 10.05.2021.)

[3] World Bank. Flared Gas Utilization Strategy - Opportunities For Small-Scale Uses Of Gas. Global Gas Flaring Reduction - Public-Private Partnerships, 2004. [Electronic resource]. – URL: <http://documents.worldbank.org/curated/en/193801468779650307/Flared-gas-utilization-strategy-opportunities-for-small-scale-uses-of-gas>. (date of access: 10.05.2021.)

[4] Zuev A. Recycle and earn. / A. Zuev. // Fuel and Energy Complex of Russia. – 2013. No. 1. 18-23 p.

[5] Kirillov V.A., Sobyenin V.A., Snytnikov P.V. Technology of processing associated petroleum gases of low-resource and low-pressure oil fields into methane-hydrogen mixtures and commercial natural gas. / V.A. Kirillov, V.A. Sobyenin, P.V. Snytnikov. // Oil. Gas. Innovations. – 2014. No. 8. 68-75 p.

[6] Presentation of the company Compact GTL, 2015. [Electronic resource]. – URL: <http://www.compactgtl.com/wp-content/uploads/2015/04/CompactGTL-presentation-for-IGTC-2015-Russian-version.pdf>. (date of access: 05/10/2021).

[7] Processing of associated and natural gas using mini-GTLTM technology, 2015. [Electronic resource]. – URL: <http://globalforum2015.admhmao.urtit.ru>. (date of access: 05/10/2021).

[8] Greener Fischer-Tropsch Processes For Fuels And Feedstocks. Edited by Peter M. Maitlis and Arno de Klerk. Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. – 2013.372 p.

[9] Schubert P. F., Freerks R., Thomlinson H. L., Russel B. Fischer - Tropsch Diesel Fuel Preparation And Testing. [Electronic resource]. – URL: [http:// web.anl.gov/PCS/acsfuel/preprint%20archive/Files/45_3_WASHINGTON%20DC_08-00_0592.pdf](http://web.anl.gov/PCS/acsfuel/preprint%20archive/Files/45_3_WASHINGTON%20DC_08-00_0592.pdf). (date of access: 10.05.2021.)

© Н.И. Маликов, 2021

Поступила в редакцию 02.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Маликов Н.И. Альтернативный метод использования газа на малых отдаленных нефтяных месторождениях // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 27-32. URL: <https://ip-journal.ru>